

Annexes

Annex A

Av Vital Brasil 1500
05503-900 São Paulo SP
T +55 11 2627-9300
www.butantan.gov.br

fundação
butantan

São Paulo, 06 de janeiro de 2021.

Ofício FB 003/2021.

Prezado Senhor

Cumprimentando-o, tendo em vista as tratativas as quais vêm sendo feitas, desde o ano passado, junto ao Ministério da Saúde para a entrega de vacinas contra o Covid 19, tenho a honra de passar informações relativas a eventual fornecimento.

Saliento que poderemos entregar 100.000.000 (cem milhões) de doses da VACINA ADSORVIDA COVID – 19 (INATIVADA) DO INSTITUTO BUTANTAN CONTRA O SARS COV-2, SUSPENSÃO INJETÁVEL no presente ano ao Ministério da Saúde, para serem utilizadas pelo Programa Nacional de Imunização.

Nada obstante, a partir de setembro do corrente ano, poderá ser acrescido o quantitativo presentemente ofertado, claro de acordo com as necessidades do próprio PNI, desde já ressaltando a existência da capacidade de produção adicional.

Todas as doses da vacina serão entregues de forma centralizada no Almoxarifado do Ministério da Saúde em São Paulo, no endereço da Rua Jamil João Zarif, nº 684, Jardim Santa Vicência, UNIDADES 11 A 17 e 18ª – Guarulhos – SP.

O valor total do fornecimento será de R\$ 5.820.000.000,00 (cinco bilhões e oitocentos e vinte milhões de reais), ao preço de R\$58,20 (cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

Av Vital Brasil 1500
05503-900 São Paulo SP
T +55 11 2627-9300
www.butantan.gov.br

fundação
butantan

Serão entregues 6.000.000 (seis milhões) de doses de vacinas em apresentação de monodoses e as restantes 94.000.000 (noventa e quatro milhões) de doses serão entregues em *vials* com dez doses cada.

O cronograma de entregas segue no quadro em Anexo.

Colocando-nos à disposição para qualquer outra explicação que se mostrar necessária, receba nossos cumprimentos e protestos de elevada consideração.

São Paulo, 06 de janeiro de 2021.

RUI CURTI
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO BUTANTAN

Ao Ilustríssimo Senhor Doutor

ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS

MD Secretário da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde

Previsão de Disponibilização de Vacinas contra Covid-19

Fase 01 - Vacina CORONAC - Produto Importado

Previsão de Submissão USO EMERGENCIAL - Vacina Acabada	08/01/2020
Previsão de Autorização de USO EMERGENCIAL - Vacina Acabada	18/01/2020

Disponibilização - Fase 01:

Quantitativo (milhões/doses)	Tipo	Disponibilização no Armazém do MS
6.000.000	Produto Acabado	18/01/2020*

* Mediante aprovação do Uso Emergencial

Fase 02 - Vacina BUTANTAN

Previsão de Submissão USO EMERGENCIAL - Vacina BUTANTAN	15/01/2020
Previsão de Autorização de USO EMERGENCIAL - Vacina BUTANTAN	25/01/2020

Disponibilização - Fase 02

Quantitativo (milhões/doses)	Tipo	Disponibilização no Armazém do MS
910.000	Produto BUTANTAN (Bulk Validação)	25/01/2020**

** Mediante aprovação do Uso Emergencial

Disponibilização - Próximas Etapas

Produção de 3.205.250 - Insumo em Produção	Data de Disponibilização	Quantidade de Doses
	29/jan	610.000
	30/jan	610.000
Entrega no Armazém do Ministério da Saúde	31/jan	610.000
	01/fev	610.000
	02/fev	610.000
	03/fev	155.250
Produção de 10.675.000 milhões de Doses - Insumo Previsto no Butantan 25/01		
	16/fev	610.000
	17/fev	610.000
	18/fev	610.000
	19/fev	610.000
	20/fev	610.000
	21/fev	610.000
	22/fev	610.000
	23/fev	610.000
Entrega no Armazém do Ministério da Saúde	24/fev	610.000
	25/fev	610.000
	26/fev	610.000
	27/fev	610.000
	28/fev	610.000
	01/mar	610.000
	02/mar	610.000
	03/mar	610.000
	04/mar	610.000
	05/mar	305.000
Produção de 8.000.000 doses - Insumo Previsto no Butantan 05/02		
	06/mar	610.000
	07/mar	610.000
	08/mar	610.000
	09/mar	610.000
	10/mar	610.000
Entrega no Armazém do Ministério da Saúde	11/mar	610.000
	12/mar	610.000
	13/mar	610.000
	14/mar	610.000
	15/mar	610.000
	16/mar	610.000
	17/mar	610.000
	18/mar	610.000
	19/mar	70.000

Cronograma de Disponibilização - Previsão Preliminar

Produção de 15.250.000 doses - Insumo Previsto no Butantan 12/02		
	20/mar	610.000
	21/mar	610.000
	22/mar	610.000
	23/mar	610.000
	24/mar	610.000
	25/mar	610.000
	26/mar	610.000
	27/mar	610.000
	28/mar	610.000
	29/mar	610.000
	30/mar	610.000
	31/mar	610.000
Entrega no Armazém do Ministério da Saúde	01/abr	610.000
	02/abr	610.000
	03/abr	610.000
	04/abr	610.000
	05/abr	610.000
	06/abr	610.000
	07/abr	610.000
	08/abr	610.000
	09/abr	610.000
	10/abr	610.000
	11/abr	610.000
	12/abr	610.000
	13/abr	610.000

Disponibilização - Etapa Final		
Chegada Prevista*	Doses (Milhões)	
Q2 (Abr-Mai-Jun)	15.000.000	50 dias após chegada no insumo no Butantan, com liberação parcial a partir do 21º dia
Q3 (Jul-Ago-Set)	41.000.000	120 dias após chegada no insumo no Butantan, com liberação a partir do 21º dia

Obs:

* A produção está condicionada a chegada dos insumos. Dessa forma, poderão ocorrer variações caso haja atrasos ou antecipações de embarques.

Annex B

Dr. Albert Bourla
Chairman of the Board
Chief Executive Officer

Pfizer Inc
235 East 42nd Street, New York, NY 10017-5755
Tel. 212-733-9623
albert.bourla@pfizer.com

12 de setembro de 2020

Excelentíssimo Senhor Jair Messias Bolsonaro
Presidente da República Federativa do Brasil

Excelentíssimo Senhor Presidente da República Jair Bolsonaro,

Na luta contra a COVID-19, uma vacina é parte crítica para lidar com a crise de saúde global, diminuindo as taxas de infecção, doença e morte em todo o mundo. A Pfizer tem estado na linha de frente no enfrentamento desta pandemia que afeta brasileiros e pacientes em todo o mundo, desde os primeiros dias desta emergência. A Pfizer foi fundada na cidade de Nova York, está sediada nos Estados Unidos há mais de 170 anos, e opera no Brasil há aproximadamente 70 anos. Junto com nosso parceiro, a empresa alemã BioNTech, estamos aproveitando décadas de experiência científica para desenvolver, testar e fabricar uma vacina de mRNA para ajudar a prevenir a infecção pela COVID-19. Atualmente, estamos conduzindo um ensaio clínico em grande escala de Fase 2/3 com pelo menos 30.000 participantes em um grupo seletivo de países em todo o mundo, incluindo dois centros de pesquisa no Brasil com cerca de 2.000 brasileiros voluntários. Estamos no caminho certo para buscar uma revisão regulatória de nossa vacina em outubro de 2020, com centenas de milhares de doses já produzidas.

A potencial vacina da Pfizer e da BioNTech é uma opção muito promissora para ajudar seu governo a mitigar esta pandemia. Quero fazer todos os esforços possíveis para garantir que doses de nossa futura vacina sejam reservadas para a população brasileira, porém celeridade é crucial devido à alta demanda de outros países e ao número limitado de doses em 2020. Como deve ser do conhecimento de Vossa Excelência, fechamos um acordo com o governo dos Estados Unidos para fornecer 100 milhões de doses de nossa potencial vacina, com a opção de oferecer 500 milhões de doses adicionais. A Pfizer tem o maior contrato com o governo dos EUA em termos de valor para uma vacina contra a COVID-19 até o momento, demonstrando a confiança que a Administração do Presidente Donald Trump tem em nossa ciência e nossa capacidade de produção. O Dr. Moncef Slaoui, Conselheiro Chefe da Operação *Warp Speed* do Governo dos Estados Unidos, visitou a instalação da Pfizer que está produzindo nossa vacina COVID-19 e que poderia abastecer o Brasil. Temos ainda acordos com o Reino Unido, Canadá, Japão e vários outros países, e estamos em negociações finais com a União Europeia para fornecer 200 milhões de doses, com uma opção de fornecimento adicional de mais 100 milhões de doses.

Minha equipe no Brasil se reuniu com representantes de seus Ministérios da Saúde e da Economia, bem como com a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Apresentamos uma proposta ao Ministério da Saúde do Brasil para fornecer nossa potencial vacina que poderia proteger milhões de brasileiros, mas até o momento não recebemos uma resposta. Sabendo que o tempo é essencial, minha equipe está interessada em acelerar as discussões sobre uma possível aquisição e pronta para se reunir com Vossa Excelência ou representantes do Governo Brasileiro o mais rapidamente possível.

www.pfizer.com

Excelentíssimo Senhor Jair Messias Bolsonaro
12 de setembro de 2020
Página 2

Finalmente, como Presidente Mundial da Pfizer, estou orgulhoso em assinar um acordo histórico demonstrando um compromisso unificado em manter a integridade do processo científico enquanto trabalhamos para obter os registros regulatórios e aprovações das primeiras vacinas contra a COVID-19. Caso Vossa Excelência ou membros de sua equipe tenham alguma dúvida, não hesitem em entrar em contato comigo diretamente ou com minha equipe no Brasil, incluindo o Presidente de nossa subsidiária no país, Carlos Murillo (Carlos.Murillo@pfizer.com).

Atenciosamente,

Dr. Albert Bourla

cc: Vice-Presidente da República Federativa do Brasil, Exmo. Sr. Hamilton Mourão
Ministro de Estado da Casa Civil, Exmo. Sr. Walter Braga Netto
Ministro de Estado da Saúde, Exmo. Sr. Eduardo Pazuello
Ministro de Estado da Economia, Exmo. Sr. Paulo Guedes
Embaixador do Brasil para os Estados Unidos, Exmo. Sr. Nestor Foster